

ПАРАЛЕЛЬ МІЖ ТРАДИЦІЙНИМ ЖИВОПИСОМ ТА ЦИФРОВОЮ ІЛЮСТРАЦІЄЮ

Гетьман Оксана ¹ [0000-0002-5758-9683], Недбайло Єлизавета

¹ старший викладач кафедри дизайну ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», (м. Полтава, Україна) oksana.gethman@gmail.com

² здобувачка освіти 2 курсу кафедри дизайну ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава, Україна) email: Lizanedbajlo6@gmail.com

Анотація. Робота присвячена взаємозв'язку традиційного живопису та цифрової ілюстрації у процесі творчого розвитку. Традиційний живопис, що базується на тактильному досвіді, дозволяє глибше відчутти матеріал і природу кольору, тоді як цифрова ілюстрація, відкриває широкі можливості для експериментів, поєднуючи різноманітні техніки, текстури та кольорові рішення в одній роботі. У роботі досліджується, як кожен із цих видів мистецтва сприяє розкриттю творчого потенціалу, формуванню індивідуальності та розширенню горизонтів для самовираження.

Ключові слова: Традиційний живопис, цифрова ілюстрація, творчий потенціал, індивідуальність, самовираження, мистецтво, експерименти, техніки, текстури, кольори, тактильний досвід.

Традиційний живопис є одним із найстаріших видів мистецтва, що базується на фізичній і тактильній роботі з широким різноманіттям матеріалів, таких як полотно, фарби та пензлі. Він має глибокі історичні корені і зберігає зв'язок із класичними художніми техніками. У свою чергу, цифрова ілюстрація – це сучасний винахід, який відкриває нові можливості для творчості, дозволяючи художникам створювати роботи без значних витрат на матеріали. Все що потрібно мати – це комп'ютер, графічний планшет і спеціалізовані програми. Мета цієї роботи – дослідити, як ці два різновиди мистецтва розрізняються між собою, а також як вони взаємодоповнюють одне одного, сприяючи розвитку творчого потенціалу художника.

Живопис – вид образотворчого мистецтва, що базується на передачі художнього образу на двовимірній площині за допомогою кольору, світлотіні, ліній та текстур. Він дає можливість відтворити реальність або уяву, передаючи

емоції, ідеї, чи концепцію художника. У процесі роботи використовуються закони перспективи, композиції, гармонію кольору, які забезпечують виразність та етику твору (Освіта UA).

Живопис є інструментом для відображення суб'єктивного бачення реальності через творчість. Воно дозволяє художнику передавати не тільки загальну картину світу, а й емоції, думки та почуття після побаченого. Андре Моруа підкреслював: «Мистецтво – це суб'єктивне відображення реальності художником, виконане в індивідуальному стилі» (Сайт Мусатової Світлани Олександрівни).

Живопис поділяють на декілька видів, кожен з них має свої особливості та техніки. Перший вид який можемо зазначити – це монументальний живопис, він створюється у зв'язку з архітектурними спорудами. Характеризується великими масштабами та простором. Прикладом цього виду живопису являються фрески Сікстинської капели (Мікеланджело). Другий вид являється – станковим, станковий живопис виконується на полотнах, папері або дошках. Відрізняється самостійністю, незалежно від архітектурного контексту, прикладами є портрети, пейзажі та натюрморти. Третій вид – декоративний, призначений для прикрашення інтер'єрів або екстер'єрів. Включає в себе елементи орнаменту, тематичні малюнки або стилізовані композиції.

Ключовою складовою живопису являється художній образ. Художній образ – це не просто зображення об'єкта чи явища, а й емоційно-естетичне осмислення. Це означає, що живопис не обмежується однією технічною передачею реальності, а й інтегрує внутрішній світ митця, його індивідуальний стиль бачення (Скляренко, 2009).

Цифрова ілюстрація стає важливою складовою сучасного життя, яка розвивається на швидкому та захоплюючому етапі. Вона передбачає створенню візуальних зображень за допомогою комп'ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення. Однією з основних переваг в роботі з цифровою ілюстрацією – це легке редагування роботи, експерименти з техніками, та мінімальні затрати на закупівлю матеріалу (папір, полотно, фарби, пензлі) (Петреній & Калиновська, 2023, с. 46).

Основними інструментами цифрової ілюстрації є комп'ютер, планшет, або графічний планшет. Серед популярних програм для роботи особливу увагу привертають Adobe Photoshop і Adobe Illustrator, які забезпечують професійні можливості для художників, а також Procreate, який став улюбленим інструментом завдяки простоті й багатофункціональності. Цифрова ілюстрація має широкий спектр застосування. У ігровій індустрії вона використовується для створення концепт-арту, персонажів та середовищ. У кінематографі — для розробки спецефектів і анімації. У рекламі цифрові художники створюють маркетингові матеріали, що привертають увагу. Крім того, цифрова ілюстрація відіграє важливу роль у науці та освіті, допомагаючи візуалізувати складні ідеї та процеси.

Виділимо спільні та відмінні риси між цими двома видами мистецтва, вони мають спільну мету, яка закладається в створенні художнього образу. Можемо виділити те, що використовують базові принципи композиції, перспективи, кольору та світлотіні. Обидва підходи дозволяють митцю виразити свій унікальний стиль та емоції в своїх роботах, вони впливають на глядача психологічно, стимулюючи уяву, викликаючи емоції. Різняться ці види мистецтва матеріалами, у традиційному живописі це фізичні матеріали, тоді як у цифровій ілюстрації – технічне обладнання. Також відмінностями між ними являється техніка виконання. Традиційний живопис потребує безпосереднього контакту з матеріалами, в той час коли цифрова ілюстрація передбачає роботу через техніку. У цифровій ілюстрації редагування роботи проходить в рази легше, через те, що є можливість роботи з шарами надає більший контроль над зображенням. В той час коли традиційний живопис обмежений матеріалом та середовищем, цифрова ілюстрація дає безмежні можливості для експериментів з текстурями та ефектами.

Можемо зазначити, що традиційний живопис та цифрова ілюстрація доповнюють один одного. Цифрові художники перед початком своєї роботи в сучасних технологіях використовують саме традиційний живопис, роблячи ескізи на папері, які в майбутньому переносяться та обробляються у програмах. Художники експериментують з поєднанням технік традиційного живопису та цифрової ілюстрації, створюючи гібридні роботи. Традиційний живопис і цифрова ілюстрація, маючи різні технічні підходи, спільно сприяють творчому розвитку. Традиційний живопис розвиває тактильне відчуття матеріалу й дає глибоке розуміння кольору, тоді як цифрова ілюстрація забезпечує легкість експериментів і широкий вибір інструментів. Їхня взаємодія дозволяє митцям створювати унікальні роботи, що поєднують багатовіковий досвід із сучасними технологіями, відкриваючи нові горизонти для самовираження.

Літературні джерела

1. Загальна характеристика видів мистецтва. Живопис. *Освіта UA*. URL : <https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10555/> (дата звернення: 10.11.2024).
2. Петреній, О. М., & Калиновська, І. М. (2023). Художні особливості цифрового живопису: матеріали кваліфікаційної роботи. Івано-Франківськ. С. 46–51. URL : <https://odpmr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/16/2024/02/petrenij-o.-khudozhni-osoblyvosti-tsyfrovoho-zhyvopysu.pdf>.
3. Сайт Мусатової Світлани Олександрівни. Вислови про мистецтво. URL: <https://lanatvortheastvo.jimdofree.com/вислови-про-мистецтво/> (дата звернення: 5.11.2024).
4. Скляренко, Г. Я. (2009). Живопис. *Енциклопедія Сучасної України* / Ред. І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. URL : <https://esu.com.ua/article-19107>